

Oficina de restauro público: ações técnico tecnológicas, educativas e de formação em Ouro Preto/MG

DOI: 10.5281/zenodo.13743908

Camila Lana Verardo¹, Bárbara Helena², Almeida Carmo³, Regis Eduardo Martins⁴, Paola de Macedo Gomes Dias Villas Bôas⁵, Beatriz Maria Graçano Dalpizzo⁶

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG, Ouro Preto
camilalana1022@gmail.com

Palavras-chave: Conservação-restauração, patrimônio cultural, extensão universitária.

Ouro Preto, tombada desde 1938 e reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, é um marco histórico do Brasil. Parte desse patrimônio, no entanto, está em degradação devido à ação do tempo, mudanças climáticas e falta de conservação sistemática. Políticas públicas focadas no tombamento e a transferência de responsabilidade para a população, especialmente de baixa renda, agravam a situação. Para enfrentar esses desafios, o curso de Tecnologia em Conservação e Restauro do IFMG criou, em 2014, o projeto de extensão “Oficina de Restauro Público”. O objetivo é fornecer condições adequadas para a população cuidar de seus imóveis e permitir que os alunos apliquem conhecimentos práticos. O projeto também busca formar trabalhadores em técnicas tradicionais de conservação, atendendo moradores de baixa renda e associações comunitárias. A seleção dos imóveis envolve ações de sensibilização e assistência técnica, incluindo a produção de documentos e acompanhamento in loco. A prática construtiva, integrada ao ensino, pesquisa e extensão, é fundamental para a formação dos conservadores restauradores. Em 2024, o projeto vem expandindo suas atividades, enriquecendo práticas pedagógicas e beneficiando a comunidade. Com financiamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais e parcerias com o IPHAN, Prefeitura de Ouro Preto e Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, o projeto facilitou a reforma de três edificações e a realização de oficinas gratuitas sobre técnicas de conservação. O projeto demonstra comprometimento com a preservação do patrimônio e a melhoria da qualidade de vida da comunidade, promovendo autonomia e pertencimento. A ampliação das ações coletivas reforça a tutela pública sobre os bens culturais.

Referências Bibliográficas:

CARMO, Bárbara Helena Almeida. PCH, Programa Monumenta e PAC-CH: o patrimônio cultural na perspectiva de política pública. Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020, 213 p. (Dissertação de Mestrado)

FRANCELINA, Maria; DRUMMOND, Silami Ibraim. Ouro Preto cidade em três séculos: Bicentenário de Ouro Preto: memória histórica. Ouro Preto: Liberdade, 2011.
IPHAN (Brasil). Cartas Patrimoniais. 2ª ed.rev. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.